

PAK KYONG NI(박경리) ASARLARIDA JAMIYAT MUAMMOSI

*Dilafro‘z Amonova,
Samarqand davlat chet tillar insituti tayanch doktoranti
(dilya@outlook.kr)*

Annotatsiya. Mazkur maqolada badiiy nasrda jamiyat muammosi o‘z aksini topgan. Jamiyat muammosining o‘ziga xos talqini koreys ijodkori Pak Kyong Ni (박경리) asarlari orqali tahlilga tortilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема общества в художественной прозе. Уникальная интерпретация проблемы общества анализируется через творчество корейского художника Пак Кён Ни (박경리).

Abstract. This article reflects the problem of society in literary prose. The unique interpretation of the problem of society is analyzed through the works of the Korean artist Park Kyong Ni (박경리).

Kalit so‘zlar: badiiy talqin, poetik olam. Ijodkor shaxsi, jamiyat muammosi, tahlil, talqin, mentalitet.

Ключевые слова: художественная интерпретация, поэтический мир. Творческая личность, социальная проблема, анализ, интерпретация, менталитет.

Keywords: artistic interpretation, poetic world. Creative personality, social problem, analysis, interpretation, mentality.

Pak Kyong Ni(박경리) o‘z asarlarida jamiyatni har tomonlama tasvir etishni maqsad qiladi. Bu kabi rakursni, ayniqsa “Dorishunos Kimning qizlari” (김약국의딸들) asarida uchratish mumkin: “*Jonde tepaligi moxovlar qabristoni joy olganligi bilan mashhur edi, uning yonida moxovlar o‘zlari uchun qurib olgan barakada yashar edilar. Bahor va kuzda ular orasida to‘ylar bo‘lib o‘tar, bir vaqtning o‘zida bir nechta juftliklar oila qurishar edi. Kelinni tanlash uchun kuyovlar kelinlar oldiga chelaklarini qo‘yishar, qiz kimning chelagini tanlasa u unga uylanishi kerak edi. To‘y marosimlarining birida Jande tepaligidan taqdirdan xafa bo‘lgan yolg‘iz sayohatchi o‘tib ketishga harakat qildi. Biroq moxovlar uni o‘zlariga sudrab olib kelishib, tun bo‘yi ular bilan kezib yurishga majbur etishdi. Bundaqa ziyofat ustidan chiqqan yo‘lovchi uchun bu vaziyat unga cheksiz azob bag‘ishlar, unga hatto dunyo ham qorong‘u bo‘lib ketar edi. Jonde tepaligi atrofida moxovlar kartoshka, qovoq va karam yetishtirishi uchun unumdor qizil tuproq bor edi. Kuzda ular o‘z ekinlarini bozor savdogarlariga yig‘ib berishardi. Xaridorlar bu hosil moxovlar yeridan ekanligini bilib, qablardan oqayotgan murda sharbati bilan namlangan yerga o‘stirilgan sabzavotlarni sotib*

*olishdan bosh tortishar, undan ijrg'anar va savdogarlarni bu mahsulotlarni sotayotganliklari uchun haqorat qilishardi"*¹ (tarjima o'zimzniki).

Pak Kyong Ni(박경리)ning "Dorishunos Kimning qizlari" (김약국의딸들) asari jamiyatning har bir nuqtasiga alohida ahamiyat qaratganligi bilan muhimdir. Roman 1962-yilda yaratiladi. Roman koreys tadqiqotchisi, professor Bang Min Xo(박민호) tomonidan o'rganilgan bo'lib, unda Pak Kyong Ni(박경리) asarlaridagi ayol obraziga diqqat e'tiborini qaratadi: "2절에서는 『표류도』(1959)의 광희와 『김약국의 딸들』(1962)의 용란을 중심으로 사랑의 실패를 경험한 여성인물들이 이에 대응하는 양상을 살펴보았다. 『표류도』의 광희는 시인 민우를 사랑하지만 자신의 사랑이 일방향이일 뿐만 아니라 자신의 육체가 강현희의 대체품임을 깨닫자 스스로 몸을 훼손하며 일탈의 길을 걷는다. 『노을 진 들녘』의 주실을 참고항으로 삼아 분석한 『김약국의 딸들』의 용란은 계급의 차이로 인해 사랑에 실패하지만 스스로 죽음을 택함으로써 자신에게 요구된 희생양 되기를 거부하는 『성녀와 마녀』의 형숙과 달리, 사랑이 실패하자 발광하는 히스테리의 방식으로 이에 대응한다. 광희와 용란이 보이는 이러한 모습은 구체적인 양태는 다르지만 사랑의 실패를 맞아 방종과 일탈, 히스테리의 방식으로 이를 거부한다는 점에서 특징적이다."² Ushu tadqiqotda ta'kidlanganidek, sevgida umidlari puchga chiqqan ikki ayolning qiyofasini gavdalanitirib beradi. Har ikki ayolning ayollik jozibasi to'liq yoritilmaydi. Biroq asarni o'qish asnosida oiladagi zo'ravonlik sabab joniga qasd qilgan ayol holati ijodkor tomonidan to'liq keltiriladi.

Mazkur asar tabiat tasviri bilan boshlanib, unda koreys yerlarining tabiatiga batafsil to'xtaladi. Nazarimizda, har bir yo'lakchalar ham obdon tasvir etilib, uning nigohidan chetda qolmaydi. Yuqoridagi parchada jamiyat hayotidan uzilib qolgan shaxslarning hayotiga to'xtaladi. Ular alohida yashashga mahkum etilgan, kasallikka chalingan, undan da'vo topa olmagan shaxslar – maxovlardir. Asarda ularning jamiyatdan uzilgan bo'lsa-da, o'z hayoti, yashash tarzi borasidagi qarashlar o'rin egallagan. Ular orasiga sog'lom insonlar kirmaganliklari uchun ham yo'lovchilarga duch kelishsa, ularni o'zlari bilan sayr qilishga majbur etadigan insonlar sifatida talqin etadi. Eng muhimi, mazkur insonlarning oila qurish borasidagi qarashlari ham o'zgacha. Chunki oila qurmoqchi bo'lgan yigitlar chelaklar qoldirishar, qaysi qiz shu chelakka egalik qilishsa, unga o'ylanishga majbur bo'lar edi. Bu kabi noodatiy tanlov o'zbek xalqida uchramaydi. To'g'ri, o'zbek xalqida bo'lajak kuyovni sinab ko'rish odatlari bor. Biroq bu odatlar boshqa xalqlarda ham uchraydi. Ammo chelak qoldirish odati, bizningcha faqat koreys xalqining alohida yashashga mahkum etilgan insonlariga tegishli bo'lsa, ajab emas. Shu bilan bir qatorda romanda maxovlar yeriga yaqin joylashgan Ganchangol qishlog'ida yashovchi Kim Bonje va Bonnen ismli aka-ukalar xususida so'z

¹ Пак Кённи. Дочери аптекаря Кима. http://loveread.me/read_book.php?id=78763&p=3

² 방민호. 박경리 문학에 나타난 여성인물 연구. 서울대학교 대학원 국어국문학과 대문학전공 서여진 서여진의 박사 학위논문을 인준함 2024년7

yuritiladi. Bonje otadan qolgan mulkka egalik qiladi va eski uyda yashaydi. Bonnenga esa ota-ona tomonidan qishloqning bir chetida uy qurilgan. Asarda uning uyi aka uyi bilan qiyoslanadi. Bonnen uyi tozaligi va yaxshi saqlanganligi bilan farqlanib turadi. Aslida bu ikki aka-uka zadagonlar avlodlari sanalsa-da, biroq ularning hayoti qishloq xalqi hayotidan hech qanday farqlanmaydi. Bondji o'zining kelib chiqishiga qaramay dorishunos (farmaseft) sifatida kamtarona maoshga qanoatlanadi. Bonnen esa akasining qarama-qarshisi. Uning xarakterida yovuzlik hukm suradi. Pak Kyong Ni(박경리) unga quyidagicha xarakteristika beradi: “*Uning ukasi Bonnen 23 yoshda edi. Katta akasi bilan u yillar davomida farqlandi. Ularning orasida Bonhi ismli singil ham bor edi, biroq unga-da Bonnen singari mehr-shafqat, mehr-oqibat ko'rsatilmas edi. Qolgan aka-uka va opa-singillar bolaligida kasallik sabab vafot etishdi. Bonnenning fe'l-atvori uning o'qimishli va xotirjam akasiga o'xshamas edi. Bonnen aql bovar qilmaydigan darajada sog'lom, kuchli yigit, ammo juda jahldor, hech kimni va hech narsani kechira olmaydigan xulq-atvoriga ega inson edi. Bundan tashqari, u o'zining kelib chiqishi bilan juda faxrlanardi. Ko'rinishidan, u bolaligida juda erkalanganidan, uning fikrini e'tiborsiz qoldirganlarning barchasiga hasad ko'zi bilan qarardi. O'zining jozibali ko'rinishi, bo'yi va kuchi tufayli u hamma joyda shubhasiz yetakchi sifatida tan olindi. Biroq, uning katta kamchiligi sarg'aygan sochlar edi. Bir kuni uning do'stlaridan biri Bonnenning sarg'ish sochlarini masxara qilib, uni Yankining o'g'li deya kula boshladi. Albatta, bu holni javobsiz qoldira olmas edi. Bonnen masxara qilgan do'stini shu darajada kaltakladiki, u o'lar holatga yetdi. Bonnenning go'zal xotini bor edi, u o'tgan yilning kuzida birinchi farzandini dunyoga keltirdi. Bonnen ikkinchi xotining uylanishiga ham ulgurdi. Birinchisi to'ydan ikki yil o'tgach vafot etdi. Bu baxtsiz ayol shafqatsiz kaltaklanishlardan vafot etgan bo'lsa-da, tushunarsiz kasallikdan vafot etdi deya yolg'on xabar tarqatdi*” (tarjima o'zimizniki).

Asarda bosh obraz sifatida ikki aka-uka talqin etilgan bo'lsa-da, biroq ularning oilaviy munosabatlari orqali ayollarning o'rniga ham e'tibor qaratiladi. Yuqoridagi parchada kuzatilganidek, Bonnen ayollarni qadrlamaydi. Natijada uning xonadonida ayol tinimsiz kaltaklanadi. Yozuvchi shu parchaning o'zidayoq xotin-qizlarning oiladagi o'rni borasidagi mulohazalarini berib o'tadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Пак Кённи. Дочери аптекаря Кима. http://loveread.me/read_book.php?id=78763&p=3
2. 방민호. 박경리 문학에 나타난 여성인물 연구. 서울대학교 대학원 국어국문학과 대문학전공 서여진 서여진의 박사 학위논문을 인준함 2024년7
3. Шарафиддинов О. Ижодни англаш бахти. – Тошкент: Шарк, 2004, - Б. 194.
4. Халова, М. А. (2021). Istiqlol davri she'riyatida ayollar obrazi. Международный журнал искусство слова, 4(2).